

UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE
MANABÍ
Fundada en 1952

Facultad de
POSGRADO
DOCTORADO EN
EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE POSGRADO

DOCTORADO EN EDUCACIÓN

GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA

ACTIVIDAD 2:

Ensayo crítico sobre epistemología y ética asociado a su tema de investigación

**Enfoques constructivista y crítico para potenciar el liderazgo docente mediante la
Programación Neurolingüística y la Teoría Multifocal de la Inteligencia**

Doctorante:

Lic. Sandra Elizabeth Chávez Montalván Mg.

Portoviejo

2025

¡No pienses en hacer, decide ser!

Contextualización

La presente investigación se contextualiza en el ámbito educativo del Distrito 13D02 Jaramijó-Manta-Montecristi de la provincia de Manabí en Ecuador, el cual se distingue por la heterogeneidad de sus recursos educativos e institucionales, así como por su diversidad sociocultural junto con el crecimiento de la población urbana en la zona. Este distrito cuenta con escuelas fiscomisionales y privadas que ofrecen educación básica y secundaria y que enfrentan desafíos en cuanto a la gestión pedagógica, el liderazgo docente y la motivación estudiantil.

Se evidenció también, en el área institucional, que las prácticas educativas en el aula eran desfasadas, las que habitualmente predominan en nuestras escuelas, contundentemente, existe ausencia de educación continua para los docentes, de modo que, hay en los docentes ausencia de crítica, de reflexión sobre la docencia y en consecuencia, hay igualmente escasa apropiación de recursos para el quehacer educativo. Académicamente, el estudio se sitúa en la línea de investigación del liderazgo pedagógico y se vincula con dos temas que no son necesariamente educativos, pero que se integran dentro de un enfoque que es multidisciplinario: La Programación Neurolingüística (PNL) y la Teoría Multifocal de la Inteligencia (TIM). La articulación de estos enfoques comunicativos y psicológicos, respectivamente, propusieron una estrategia metodológica de resignificación de la práctica docente, la cual, desde una epistemología integradora, reconoce el rol docente como guía crítico-reflexivo, gestor emocional, facilitador cognitivo, motivacional y social de los estudiantes.

Enfoques constructivista y crítico para potenciar el liderazgo docente mediante la Programación Neurolingüística y la Teoría Multifocal de la Inteligencia

Introducción

Desde el siglo XXI, el liderazgo docente educativo se concibe como una cualidad crítica para una efectiva calidad educativa (Contreras, 2016). En el Distrito 13D02 Jaramijó-Manta-Montecristi, se detectó la necesidad de implementar estrategias que desarrollen la competencia de liderazgo pedagógico, organizativo y social en los docentes. Esta investigación propone el diseño de una estrategia metodológica interdisciplinaria que fortalezca el liderazgo docente de manera integral, a partir de los principios comunicativos de la Programación Neurolingüística (PNL) y la Teoría Multifocal de la Inteligencia (TIM) de Augusto Cury.

Para el desarrollo de la estrategia metodológica, se consideró necesaria una sólida justificación en el plano epistemológico del conocimiento. Por este motivo, este ensayo se propone confrontar dos enfoques epistemológicos, el constructivismo y el criticismo, realizando una recopilación sistemática de su trayectoria histórica y su impacto en relación a los elementos del problema propuesto. Ambos enfoques permiten entender el sujeto educativo como un ser activo, reflexivo y transformador en la práctica educativa, en donde se concibe el conocimiento con la práctica pedagógica sin dejar a un lado el contexto social (Ronquillo Murrieta et al., 2023).

El constructivismo: construcción activa del conocimiento

Historia y fundamentos epistemológicos

El enfoque constructivista se basa en la obra de Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerome Bruner, quienes propusieron que el conocimiento no se basa en la reproducción exacta de la realidad, sino que se elabora en gran medida a partir de la experiencia y la interacción que tiene el sujeto con su entorno (Granja, 2015). Este modelo pone de manifiesto la predominantemente cultural, sociolingüística e interaccional de la cultura, el lenguaje y la sociedad que inciden fundamentalmente en el desarrollo intelectual de las personas.

Respecto de su enseñanza, el constructivismo entiende que el maestro actúa como guía del aprendizaje, el que acompaña la creación de su entorno como un espacio que promueve la reflexión y el pensamiento crítico, favoreciendo el aprendizaje de forma notable (Bernheim, 2011). En este contexto, el aprendizaje se enmarca en un nuevo enfoque, ya que el mismo se construye a partir de la interacción, en la participación e intercambio de los actores del proceso, a diferencia de la enseñanza tradicional, que lo hacía de manera unidireccional y lineal.

Incidencia del enfoque constructivista en el liderazgo docente

Desde una perspectiva constructivista, un líder docente puede ser entendido como alguien que desarrolla un papel gradual y por etapas en el liderazgo, moldeado por experiencias, autoevaluación e interacciones a lo largo del tiempo (Contreras, 2016). En este sentido, la Programación Neurolingüística se convierte en una herramienta para mejorar la comunicación, la empatía y la gestión emocional al ofrecer técnicas para reprogramar conductas y patrones de pensamiento (Arjona De León et al., 2021).

De manera similar, la Teoría Multifocal de la Inteligencia se adhiere a la perspectiva constructivista porque la teoría de Augusto Cury propone un modelo de autogestión del proceso de pensamiento, interpretación de la realidad circundante y toma de decisiones (Cury, 2016). Con estas herramientas constructivistas, los docentes se empoderan en el contexto de fortalecer su liderazgo, adoptando una postura activa en el clima profesional orientado a mejorar la creación de entornos de aprendizaje óptimamente favorables.

Existe un amplio espectro de técnicas cualitativas para estudiar y aplicar el constructivismo, incluyendo, estudio de caso, entrevistas reflexivas y observación participante (Achach-Sonda & Cisneros-Cohernour, 2024). Todos estos métodos contribuyen a entender cómo los docentes buscan innovar en la aplicación del liderazgo y, por ende, las estrategias que aplican.

El enfoque crítico: conocimiento para la transformación educativa

Histórica y fundamentos filosóficos

El pensamiento crítico surge de la Escuela de Frankfurt, en la obra de Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herber Marcuse, quienes plantearon que la humanidad debe emanciparse de

las estructuras sociales injustas que la oprimen y, en consecuencia, todo conocimiento debe orientarse en ese sentido (Cebotarev, 2003). Uno de sus principales representantes, Paulo Freire, popularizó y desarrolló el enfoque, llevándolo a la educación, donde claramente debe incentivar la crítica y transformación de realidades.

El problema que plantea este enfoque refiere a las relaciones que el poder establece sobre el conocimiento el cual, en este caso, obliga a todo investigador a contraer un deber ético y político al cambio social (López-Pérez, 2025). Este paradigma propone un compromiso que busca la generación de conciencia crítica que problematiza la realidad para la construcción de conocimiento.

Aplicación del enfoque crítico en el liderazgo docente

El enfoque crítico con el liderazgo docente proporciona una visión que va más allá de aprender habilidades, hace una sola con la adaptación y el cambio que quiere una institución y una sociedad entre sus muros y en el exterior (Arreaga et al., 2024). La Programación Neurolingüística, desde este enfoque, no se limitaba únicamente a tratar de mejorar unas habilidades comunicativas, sino que sirve como herramienta que rompe patrones limitantes de discursos con el objetivo de contribuir al empoderamiento en los docentes (Arjona De León et al., 2021).

Adicionalmente, al ser aplicada bajo este enfoque, la Teoría Multifocal de la Inteligencia promueve la reflexión sobre las estructuras mentales y las condiciones culturales impuestas que afectan en el quehacer educativo, promoviendo un liderazgo equitativo y consciente (Cury, 2016). Con estos preceptos, el liderazgo docente se realiza como un acto ético, político, comunicativo, organizativo, y, sobre todo, crítico, comprometido con la justicia social y con la capacidad para conducir una transformación en la educación.

La investigación-acción participativa, el análisis crítico del discurso y la sistematización de experiencias (Urrego & Rodríguez, 2019) son algunas de las estrategias que se articulan metodológicamente al enfoque crítico. Con ellas, los docentes ganan la posibilidad de ser protagonistas de su proceso transformador.

Análisis de las convergencias y divergencias entre ambos enfoques

Tanto el constructivismo como el enfoque crítico consideran el conocimiento como un proceso activo, situado y contextualizado. Se oponen a la idea de una verdad absoluta y defienden el papel activo de un sujeto en la producción de conocimiento, subrayando la importancia de las experiencias a lo largo de ese proceso. Ambos enfoques consideran que el aprendizaje requiere implicación emocional, social y cognitiva, al tiempo que reconocen al educador como un sujeto transformador (Domingo Roget, 2022), aunque desde perspectivas diferentes. El constructivismo se centra en lo personal e interno, mientras que el enfoque crítico se origina en lo colectivo y estructural.

La divergencia existente entre los dos enfoques proviene de diferentes propósitos del conocimiento. El constructivismo busca entender cómo cada individuo construye significado, mientras que el enfoque crítico se enfoca en transformar las circunstancias sociales e institucionales que perpetúan la desigualdad e impiden el desarrollo humano (Castro et al., 2014). En términos de metodología, el constructivismo se centra en el análisis individual del sujeto, mientras que el enfoque crítico enfatiza el análisis colectivo y social.

Conclusiones

La reflexión sobre los enfoques constructivista y crítico (que, junto con la Programación Neurolingüística, da forma a la teoría sobre la práctica educativa) acelera en un sentido anticipador y en un sentido retrospectivo la historia educativa. El constructivismo explicaba como los docentes desarrollan su liderazgo a partir de la vivencia y la autorreflexión, y como en el caso de la crítica, se ofrecía una mirada más integradora y a la vez transformadora que se canaliza en interrogantes sobre las estructuras normativas que condicionan la existencia de un liderazgo que funcione con un mínimo de eficiencia.

La mirada de la investigadora entiende que, por el hecho de que permiten integrar el liderazgo del y el contexto en la práctica de un docente, ambos enfoques se consideran complementarios. Adicionalmente, potenciar el liderazgo docente que se considera una mejora a las competencias del profesorado o superar el enfoque meramente isomórfico en educación se alista en el anhelo de no solo una, sino en una educación holística, empática, humanizada, integrativa y liberadora. Esta fundamentación epistemológica refuerza que las necesidades del docente que se propuso transformar la sociedad en el ámbito educativo se sintió coherente.

Referencias

- Achach-Sonda, L. G., & Cisneros-Cohernour, E. J. (2024). Factores asociados al liderazgo docente. *CienciaUAT*, 19-42. <https://doi.org/10.29059/cienciauat.v18i2.1747>
- Arjona De León, J., De La Hoz Contreras, E., Mercedes Colina, M., & García Romero, T. (2021). Programación Neurolingüística como estrategia en el desempeño académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas y de la educación. UPC. *Revista Boletín Redipe*, 10(6), 366-381. <https://doi.org/10.36260/rbr.v10i6.1332>
- Arreaga, M. F. S., Macias, J. E. S., Zurita, G. E. T., & Aguillón, L. L. C. (2024). El papel del liderazgo pedagógico en la innovación educativa y la adaptación a nuevas tecnologías. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6), 3417-3427. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15101

- Bernheim, C. T. (2011). El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. *Universidades*, 48, 21-32. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37319199005>
- Castro, E., Clemenza, C., & Araujo, R. (2014). La gestión en el aula desde el enfoque crítico. *Omnia*, 20(1), 119-126. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73731653009>
- Cebotarev, E. A. (2003). El enfoque crítico: Una revisión de su historia, naturaleza y algunas aplicaciones. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 1(1). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77310105>
- Contreras, T. S. (2016). Liderazgo pedagógico, liderazgo docente y su papel en la mejora de la escuela: Una aproximación teórica. *Propósitos y Representaciones*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.20511/pyr2016.v4n2.123>
- Cury, A. (2016). *El código de la inteligencia: Cómo formar mentes brillantes en busca de la excelencia emocional y profesional* (1ª ed). Zenith.
- Domingo Roget, A. (2022). La Práctica Reflexiva: Un modelo transformador de la praxis docente. *Zona Próxima*, 34, 1-21. <https://doi.org/10.14482/zp.34.370.71>
- Granja, D. O. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, 19, 93-110. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441846096005>
- López-Pérez, S. (2025). Aportes de la escuela de Frankfurt y Edgar Morin para fomentar el pensar dialéctico y complejo en la educación. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, 38, 271-294. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441846096005>
- Ronquillo Murrieta, G. V., De Mora Litardo, E., Bohórquez Morante, A. M., & José Luis, P. P. (2023). *Modelo constructivista y su aplicación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10420471>
- Urrego, A., & Rodríguez, M. (2019). LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN GUADALUPE, MUNICIPIO JIMENEZ. *CHAKIÑAN, REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES*, 8, 52-64. <https://doi.org/10.37135/chk.002.08.04>